

**Бўлажак профессионал таълим ўқитувчиларини тайёрлаш тизимида
ўқитишнинг замонавий дидактик воситаларини лойиҳалаш**

Тўрабеков Фарход Санақулович

Тошкент давлат иқтисодиёт университети

“Инновацион таълим” кафедраси доценти

Нурматова Камолахон Абдухамид Қизи

Тошкент давлат иқтисодиёт университети

Магистранти

Аннотация: ушбу мақолада бўлажак профессионал таълим ўқитувчисини тайёрлашнинг педагогик назарияси ва амалиётининг таҳлили, шунингдек ОТМ лари профессионал таълим йўналишларида ўқитишнинг замонавий дидактик воситаларини яратиш, лойиҳалаш, ўқитишнинг замонавий дидактик воситаларнинг асосий ва технологик афзалликлари тўғрисида маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар: ўқитиш, замонавий дидактика, воситаларни қўллаш, электрон қўлланма, технологик афзаллик, электрон маълумот, дидактик ривожланиш, воситаларни қўллаш.

Замонавий профессионал таълим муассасалари ўқувчиларида касбий билим, кўникма ва малакаларни шакллантиришда профессионал таълим ўқитувчисининг компетентлиги муҳим ўрин тутди. У ўз мутахассислиги бўйича кенг ва мустақам билимларга эга бўлиши ҳамда уларни касбий педагогик фаолиятда ижодий қўллаш олиш керак. Бу эса ундан кенг доирадаги техник билимлар, замонавий ишлаб чиқариш ютуқлари ва иқтисодий ривожланиши йўналишларини яхши билишни талаб этади.

Бўлажак профессионал таълим ўқитувчисини тайёрлашнинг педагогик назарияси ва амалиётининг таҳлили, шунингдек ОТМ лари профессионал таълим йўналишларида ўқитишнинг замонавий дидактик воситаларини (ЎЗДВ) яратиш ва қўллаш тажрибасини умумлаштириш шуни кўрсатадики, ОТМ ларида бўлажак профессионал таълим ўқитувчиларини касбий тайёрлашда ўқув режаларида ўқитилиши кўзда тутилган асосий фанлари (АФ) муҳим ўрин тутади. Амалиётнинг кўрсатишича, ўқитишнинг анъанавий шакллари орқали ОТМ лари профессионал таълим йўналишида тайёрланаётган бўлажак профессионал таълим ўқитувчиларда техник-технологик билимларни тўлақонли шакллантириб бўлмайди.

Ушбу муаммони таълим маконини ахборотлаштириш орқали ҳал этиш мумкин. Бу борада таълимнинг истиқболли йўналишлари бўлиб қуйидагилар ҳисобланади: а) ўқув жараёнига АКТ ни қўллаш; б) ЎЗДВ ларини яратиш; в) ЎЗДВ ларини ўқув жараёнига жорий этиш кўламини кенгайтириш. Бу эса, ўз навбатида, бўлажак профессионал таълим ўқитувчиларини тайёрлаш тизимида замонавий АКТ ларини қўллаш билан боғлиқ янги педагогик имкониятларни англашга ва тушуниб етишга эҳтиёжни вужудга келтиради.

Таълимни ахборотлаштириш-деганда таълим соҳасини ўқитиш ва тарбиялашнинг психологик-педагогик мақсадларини амалга оширишга, таълим олувчининг имкониятларини ривожлантирувчи, билимларни муста-қил эгаллаш кўникмаларини шакллантирувчи, ахборот-ўқув, экспериментал –тадқиқотчилик фаолияти, ахборотни қайта ишлаш бўйича мустақил фаолиятнинг турли шакллари амалга оширишни ўқитишнинг методик тизимини яратишга йўналтирилган янги ахборот технологиясини ишлаб чиқиш ва ундан оптимал фойдаланишнинг методологияси ва амалиёти билан таъминлаш тушунилади [1].

Унда таъкидлашча, таълимни ахборотлаштириш муаммосини ҳал этишга учта ёндашув мавжуд. Биринчи ёндашув моҳияти, яъни педагогни машинага “алмаштириш” ғояси, компьютернинг ўқув жараёнидаги ўрни ва имкониятига

ортиқча баҳо беришдан иборат. Бу ғоя шубҳали, чунки у таълим олувчини мулоқат имкониятидан маҳрум қилади. Иккинчи ёндашув ўқитишда компьютердан фойдаланиш имкониятини рад этишдан иборат. Бу ёндашувда анъанавий, яъни машинасиз ўқитиш инерцияси намоён бўлади ва намоён бўлиши давом этади.

Кўп педагогларнинг нуқтаи назарига кўра, учинчи ёндашув, энг маҳсулдор, реал ва амалий аҳамиятга эга, у компьютерни ўқув жараёнида қўллашнинг имконият ва шароитларини ўрганишга, компьютер техникасига асосланган янги ўқитиш технологияларини яратишга, ўқув жараёнида ўқитувчининг ролини тан олишга қаратилган.

О. А. Козлов ва И.В. Роберт жиддий изланишлар олиб бориб, таълимни ахборотлаштириш тушунчасини таърифлашди. Улар ўзларининг тадқиқот-ларида муаммонинг асосини тўла қамраб олади ва таълимни ахборотлаштириш ёрдамида ҳал этиладиган муаммо ва вазифаларни қайд этади [2]. Чунки, таълимни ахборотлаштириш ўз ичига ўқитиш ва тарбиялаш тизимларини қамраб олган, АКТ ларидан фойдаланган ҳолда ўқув-услубий ишланмаларни яратиш ва улардан оптимал фойдаланиш технологияси ва амалиётини амалга оширишга йўналтирилган жараён сифатида қаралади. Таълим соҳасини технология билан таъминлаш, муаммо ва вазифаларини ҳал этишга йўналтирилган ахборотлаштириш ҳозирги вақтда педагогик билимнинг янги соҳаси сифатида қаралмоқда.

Таълимни ахборотлаштириш - бу мураккаб ва катта меҳнат талаб қиладиган жараён. Шунинг учун “ахборотлашган жамиятда” ўқитувчи талабалар учун бошланғич ахборот “манбаи” га эмас, балки уни олишни осонлаштирадиган воситачига айланади [3].

И. Г. Захарованинг таъкидлашича, бўлажак профессионал таълим ўқитувчиларини тайёрлайдиган ОТМ ларида талабаларга замонавий компьютер ва алоқа воситаларининг технологик имкониятларидан фойдаланиш, билим ва коммуникатив қобилиятларини ривожлантириш, мураккаб вазиятларда тезкор

қарор қабул қилиш учун энг қулай шароит яратилган бўлиши керак. Бўлажак профессионал таълим ўқитувчиларини тайёрловчи ОТМ лари учун шу нарса муҳимки, ҳатто аудиторияда анъанавий шаклда бажариладиган ишлар ҳам бундай ҳолларда янги мазмун билан тўлдирилади. Чунки АКТ ларни қўллаш натижасида тежалладиган вақт педагог ва таълим олувчи талабалар касбий тайёргарлиги учун зарур бўлган шахсий мулоқотларга сарфланиши мумкин.

И.Г. Захарованинг таъкидлашича, “Ҳозирги кунда мактаб ва олий таълим муасасалари ўқитувчилари учун нафақат танланган соҳаси бўйича (математика, кимё, биология, физика ва бошқалар) фундаментал, педагогик ва психологик билимларни эгаллаш, балки ахборот маданиятини ўз ичига олган умуммаданиятга асосланган таълим олиш усулини ҳам ўзлаштириш долзарб бўлиб бормоқда, чунки агар шахсий компьютерлар пайдо, бўлишининг биринчи босқичида информатика ўқитувчиларини тайёрлашга зарурият туғилган бўлса, эндиликда ОТМ учун ҳар қандай битирувчини ўзининг касбий-педагогик фаолиятида АКТ дан фойдаланишга тайёрлаш долзарб масалага айланди. Яъни, замонавий АКТ лари бўйича мукамал тайёргарлик зарур. Янги авлод педагоглари аниқ фанни ўрганиш мақсади ва мазмунидан келиб чиқиб, ўқувчиларнинг индивидуал хусусиятларини эътиборга олган ҳолда уларнинг баркамол ривожланишига имкон берадиган технологияларни танлаш ва қўллашни билишлари лозим” [3].

Шунинг учун замонавий ўқитувчи нафақат ўз фанини билиши, шунингдек АКТ ларини мукамал эгаллаши ва уларни аниқ таълим соҳасида ижодий қўллаши, яъни АКТ воситасида ўқитиш методикасини эгаллаши керак.

ОТМ лар профессионал таълим йўналишларида ўқитиш жараёнини ЎЗДВ лар, яъни электрон ўқув қўлланмалари, электрон ўқув методик мажмуа (ЭЎММ) лар, электрон дарсликлар, тренажёрлар, ўқитишга мўлжалланган компьютер дастурлари, компьютерли ишбилармонлик ўйинлари ва бошқаларга таяниб ташкил этилиши зарур.

Ўқув электрон ресурсларини яратиш учун шахсий компьютерлар ва инструментал воситаларни қўллаш таълим соҳасига нафақат янги технологияларни, балки маълум талабларга риоя этиладиган дидактик имкониятларни олиб киради. А. В. Тумалев таъкидлашича, “имконият” категорияси мавжуд ҳодисаларнинг объектив ривожланиш тенденциясини, уларнинг вужудга келиш шароитлари ёки унга тўсқинлик қиладиган шароитларнинг мавжуд эмаслигини қайд этади.

ЎЗДВ лари орасида ЭЎММ етакчи ўрин эгаллайди. Қатор муаллифлар ЭЎММ-деганда унинг таркибида ўқув-методик компонентлар мажмуаси мавжуд, мос ўқув фани бўйича ўқув-тарбия жараёнининг тизимли баёни лойиҳасини ташкил этадиган, тўлиқ ҳажмда уни ўрганиш, унда эришилган натижаларни назорат қилиш ва баҳолаш имконини берадиган педагогик дастурий воситани назарда тутди [4].

ЭЎММ ни таърифлашга ягона ёндошув мавжуд эмаслигини қайд этиб, биз ЭЎММ-деганда ўз ичига ўқув-методик материалларни (ўқитиш дастури, электрон дарслик, виртуал лаборатория, амалий ишлар цикли, интегратив топшириқлар, ахборот-маълумот база, тест дастури, инструктив-методик материаллар) ни олган, мотивацион, ахборот, ташхислаш, коорекциялаш (тузатиш) функцияларини бажарадиган ва ўқув жараёнининг барча босқичларида кўмакни таъминлайдиган ўқитишнинг мажмуавий воситасини тушунамиз [4].

Етакчи педагогларнинг психологик-педагогик ишларини таҳлил этиш асосида биз ОТМ лари профессионал таълим йўналишларида ЭЎММ асосида амалга ошириладиган ўқув жараёнини ташкил этишнинг асосий тамойилларини аниқладик. Улар қуйидагилардан иборат:

1. ЭЎММ амалга оширувчи дидактик циклнинг яхлитлиги ва узлуксизлиги тамойили ўқитиш жараёнида мотивацион, ахборот, ташхис, тузатиш функцияларининг бажарилишини англатади.

2. Ўқув жараёнини ташкил этишда ЭЎММ нинг устуворлиги тамойили. ЭЎММ ни ўқитишнинг техник воситаси сифатида анъанавий педагогик тизимга киритиш сифат жиҳатдан янги педагогик тизимнинг пайдо бўлишига олиб келади. Бунда ЭЎММ ташкил этувчи ролини бажаради. Ўқитувчи таълим олувчига маслаҳат берувчи вазифасини бажаради. ЭЎММ бажарадиган функциялар асосий ҳисобланади.

3. Ўқув жараёнининг барча босқичларида уни қўллаб-қувватловчи ЭЎММ тузилмасида ўқув-методик таъминотнинг тўлалиги тамойили (ўқитиш дастури, гиперматнли иллюстратив дарслик, виртуал лаборатория ишлари цикли, интегратив топшириқлар, ахборот-маълумот базаси, тест дастури, йўриқномавий-методик материаллар).

ЭЎММ ни лойиҳалаш ДТС ни амалга оширишнинг самарали воситаларидан бири ҳисобланади. Аудитория машғулотлари кам ўтказила-диган тақчил шароитда ЭЎММ дан фойдаланиш ўта долзарб ҳисобланади. Улар индивидуал таълим суръатини жорий этиш имконини беради.

Ахборот манбаи сифатида ЭЎММ талаба ўқув-билиш фаолиятининг асосий мазмуний бирлиги ҳисобланади.

Л. Х. Зайнутдинова асосий фанлар бўйича дидактик интерфаол дастурий тизим (ДИДТ) ларни яратиш ва қўллашнинг назарий асосларини тадқиқот қилиш билан шуғулланиб, уларни лойиҳалашнинг қўйидаги босқичларини ажратиб кўрсатган:

1. Ижодий жамоани шакллантириш.
2. Ўқитишнинг мақсад ва мазмунини аниқлаш.
3. Психологик-педагогик сценарияни ишлаб чиқиш.
4. ДИДТ ни дастурли амалга ошириш.
5. Ишлаб чиқилган ДИДТ ни тест синовидан ўтказиш ва тузатиш киритиш [6].

ЎММ ни лойиҳалаш жараёнида А.Б.Баранова қуйидаги 4 та босқичга амал қилишни таклиф этади [7]:

1-босқич.Стратегик режалаштириш:

- ўқув фанини таҳлил этиш асосида лойиҳалашнинг мақсад ва вазифаларини белгилаш.

- тадқиқот масаласини ечишга назарий маълумотларнинг яроқлилигини таҳлил этиш.

2-босқич.Тизимли-фаолиятли:

- ЎММ нинг базавий моделини қуриш;

- ЎММ асосини ташкил этувчи ўқув материални танлаш.

3-босқич. Жорий этиш:

- ЎММ ни ўқув жараёнига татбиқ қилиш.

4-босқич. Олинган натижаларга мос ҳолда мувофиқлаштириш, тузатишлар киритиш.

Қайд этилган босқичларни таҳлил қилиб, биз шундай хулосага келдикки, ЭЎММ ни тўлдириш учун фанни танлашнинг ушбу технологияси фақат учунчи босқич ҳисобланади. Бизнинг нуқтаи назаримизча, у бирламчи босқич бўлиши керак, чунки мақсадларни ифодалаш, мажмуа бажарадиган вазифалар, шунингдек унинг модели тузилмаси ва компонентларини танлаш ўқув фани турига боғлиқ бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Цвеляя И. А. Применение новых информационных технологий при изучении общетехнических дисциплин. Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08. - Брянск, 2000. - 201 с.

2. Козлов О. А., Солодова Е. А., Холодов Е. Н. Некоторые аспекты создания и применения компьютеризированного учебника // Информатика и образование. - 1995, - № 3. - С. 97-99.

3. Захарова И.Г. Формирование информационной образовательной среды высшего учебного заведения. Автореф. ...д-ра пед. наук.-Тюмень, 2003. - 46 с.

4. Ҳамидов Ж.А. Бўлажак касб таълими ўқитувчиларини тайёрлашда ўқитишнинг замонавий дидактик воситаларини яратиш ва қўллаш технологияси: Дис. ...пед. фан. докт.-Тошкент, 2017. - 338 б.

5. Турабеков Ф. С. Основные подходы к созданию электронного учебника по методике трудового обучения // Вестник Университета Российской академии образования. - 2010. - №. 4.

6. Зайнутдинова Л.Х. Теоретические основы создания и применения дидактических интерактивных программных систем по общетехническим дисциплинам. Дис. ...д-ра пед. наук: 13.00.02. - Астрахань, 1999. - 410 с.

7. Баранова А. В. Проектирование учебно-методических комплексов как основа общетехнической подготовки студентов технических вузов. Дис....канд. пед. наук: 13.00.02. - Арзамас, 2006. - 240 с.